

QARAQALPAQ ÁDEBIYATINDA MUXAMMESLERDIŇ EVOLYUCIYASI HÁM KÓRKEMLIK ÓZGESHELIGI

Ayimbetova G.R.

Ájiniyaz atındaǵı NMPI Qaraqalpaq tili hám ádebiyatı qánigeligi 1-kurs magistrantı,
gulmiraayimbetova82@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15635954>

Annociya: bul maqalada Qaraqalpaq ádebiyatındaǵı muhammes janrınıń tariyxıy evolyuciyası hám kórkemlik ózine tánligi kórip shıǵıladı. Muxammes - shıǵıs klassikalıq poeziyasınan tamır alǵan, bes qatarlı qosıq formasındaǵı poeziyalıq janr bolıp, qaraqalpaq shayırlarınıń dóretiwshiliginde mazmun hám forma jaǵınan bay tásir qaldırǵan. Ájiniyaz, Berdaq, I.Yusupov sıyaqlı ullı hám zamanagóy shayırlar muhammes arqalı ruwxıy, sociallıq, tariyxıy temalarǵa mırájat etken.

Maqalada janrdıń klassik dáwirden zamanagóy poeziyaǵa shekemgi rawajlanıw basqıshları, poetikalıq ózgeshelikleri, kórkem súwretlew quralları tallanıw shıǵıladı. Muxammes janrınıń qaraqalpaq ádebiyatındaǵı ornı hám házirgi kúndegi áhmieti ilimiy-teoriyalıq jaqtan bahalanıp, janrdıń ádebiy miyrastaǵı hám ruwxıy áhmiyeti ashıp beriledi.

Tayanish sózler: Qaraqalpaq ádebiyatı, muxammes, janr, poeziya, klassikalıq shıǵarma, Ájiniyaz, Berdaq, Ibrayım Yusupov, kórkemlik ózgeshelik, tariyxıy evolyuciya, poetikalıq forma, ruwxıy mazmun.

Qaraqalpaq klassikalıq hám zamanagóy poeziyasında muhammes janrı ózine tán poetikalıq dúzilisi, ırǵaǵı, mazmun baylıǵı hám kórkemlik imkaniyatları menen ádebiy miyrastıń áhmietli bólegi bolıp esaplanadı. Bul janr, kóp ásirlik shıǵıs poeziyasınıń tereń dástúrlerinen azıqlanıw, qaraqalpaq shayırlarınıń dóretiwshiliginde de ayrıqsha orınǵa ie bolǵan.

Bul maqalada muhammes janrınıń qaraqalpaq ádebiyatındaǵı tariyxıy rawajlanıw basqıshları, poetikalıq ózgeshelikleri hám zamanagóy dóretiwshiliktegi ornı kórip shıǵıladı.

Muxammes janrınıń poeziyalıq tiykarları.

"Muhammes" sózi arab tilinen alingan bolıp, "bes qatarlı" degen mánisti bildiredi. Bul janrda hár bir bánt bes qatardan ibarat bolıp, belgili bir uyqas (rifma) dúzilisi tiykarında jazıladı. Ádette, qatarlar tómendegi sxemada dúziledi.

Bul dúzilis shıǵarmanıń muzıkaǵa tán únlesligin, ritmikalıq izbe-izligin támiyinlep, aytilatuǵın oy tereń hám tásirsheń boladı.

Diniy-ádep-ikramlılıq úgit-násiyatlaw, filosofiyalıq pikirler, sociallıq turmıs, xalıq muhabbatınıń súwretleniwi sıyaqlı temalarda jazılǵan bolsa da, zaman aǵımına qarap jańalanıp kelgen.

“JASLARDIŇ ILIMDE TUTQAN ORNI”

atamasındaǵı XV respublikalıq ilimiy teoriyalıq konferenciya

Qaraqalpaq ádebiyatında muhammeslerdiń tariyxıy evolyuciyası.

Qaraqalpaq poeziyasında muhammes janrı XIX ásirde baslap kórine baslaydı. Ájiniyaz Qosıbay ulı bul formada birinshi úlgi muxammeslerdi dóretken shayırlardan. Onıń muxammeslerinde:

Allaǵa sıyınıw, haqıyqatlıqtı izlew, xalıqqa xızmet etiw sıyaqlı iri ideyalar kózge taslanadı.

Berdaqtıń muxammeslerinde bolsa ruwxıy tazalıq, ana tili, xalıqtıń baxıtı, bilim hám hadallıq sıyaqlı sociallıq-filosofiyalıq temalardı kóp orın berilgen. Berdaq muxammeslerdi kórkem shıǵarma dárejesine kóterdi.

XX ásirde bul janr Kamil Tájiev, Seytimbet Seytov, Satıbaldı Narımbetov sıyaqlı shayırlar dóretiwshiliginde de saqlanıp qalǵan. Olar bul formanı tek dástúr emes, al ruwxıy-poetikalıq tájiriye sıpatında da paydalandı.

Házirgi zaman qaraqalpaq poeziyasında muhammes.

Ibrayım Yusupov, Kenjequl Elmurzaev, Sırǵabay Omarov sıyaqlı zamanagóy shayırlar muhammes janrın búgingi kún mashqalaların ashıp beriw, insan ruwxınıń quramalı halların poeziyalıq formada kórsetiw maqsetinde paydalandı.

Muxammes arqalı: Jan dúnya, tariyxıy yad, mángilik qádiriyatlar ózgeshe sáwlelenbekte.

Zamanagóy muhammeslerde klassikalıq ólshem saqlanǵan bolsa da, obraz jaratıw, sóz qollanıw, kórkemlik usıllar zaman talabına say bolǵan.

Qaraqalpaq ádebiyatında muxammeslerdiń evolyuciyası.

Qaraqalpaq muxammesleriniń tariyxın Ájiniyaz Qosıbay ulınıń poeziyasınan baslawǵa boladı. Onıń muxammeslerinde diniy-filosofiyalıq mazmun, aqıl-násiyat hám moral bayanatları kúshli.

Ájiniyaz muxammesleri - xalıqtı shınjırlı bolıwǵa, sabırlı, bilimli bolıwǵa shaqıradı.

Berdaq muxammesleri bolsa - jenil bayan etilgen bolıwi menen birge, kóp áhmiyetli mazmunga iye. Berdaq qosıqlarında muxammes janrı arqalı milliy til, xalıq ruwxı, áwlad tárbiyası, tariyx háreketler, ádep-ikramlılıqlar qosıq formasında bayan etilgen.

Qaraqalpaq ádebiyatında muhammes - bul ápiwayı poetikalıq forma emes, bálki ruwxıyılıqtıń, millettıń, waqıtıń kórkemlik tilindegi aynası. Waqıt ótse de, bul janr óziniń kórkemlik qádirin joǵaltpastan, jańa mazmun, forma arqalı rawajlanıp kelmekte. Muxammes - dástúr hám jańalanıwdıń sheberlik penen birlesken shıǵarma úlgisi sıpatında, ádebiy-mádeniy izlenisler ushın bay material bola aladı.

“JASLARDIŃ ILIMDE TUTQAN ORNI”

atamasındađı XV respublikalıq ilimiy teoriyalıq konferenciya

Ádebiyatlar dizimi

1. Berdaq. Shıǵarmalar toplamı. - Nókis: Qaraqalpaqstan, 1964.
2. Ájiniyaz. Shıǵarmalar toplamı. - Nókis: "Qaraqalpaqstan" baspası, 1983.
3. Yusupov I. Tanlangan asarlar. - Nókis: "Ádebiyat hám sánet," 2001.
4. Elmurzaev K. Poetic mastery and the spirit of the time. - Nókis: Qaraqalpaqstan, 2010.
5. Kuralbaev B. Qaraqalpaq klassik poeziyasında janr máselesi. - Nókis: QMU, 1998.
6. Kuanyshev S. Traditsiya i innovaciya v karakalpaks koy poezii. - Nókis: QMU, 2015.